

URUSH MAVZUSIDAGI ASARLAR BADIYYATI*Ergashov Bekzod Jahongir o'g'li**Sirdaryo viloyati Guliston tumani 21-maktabning
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.*

Annotatsiya. Urush mavzusi hamma zamonlarda ham dolzarbligini yo'qotmaydigan mavzulardan.

O'zbek adabiyoti tarixida urush mavzusi aks etgan epik asarlar salmoqli darajada. Bunga urush kabi foje mavzuning insonlar turmush tarzi va ruhiyatiga ta'siri kuchli ekanligi, shuningdek, ushbu mavzudagi asarlar bunday noo'rin jarayonning foje oqibatlarini ko'rsatishi oqibatida insonlarda unga nisbatan nafrat tuyg'usini shakllantirish, insonlarda yashayotgan tinch kunlarining qadriga yetishlari, shukronalik tuyg'usini shakllantirish kabi maqsadlar uchun xizmat qilishi ayon holat. Urush mavzusidagi asarlarning milliy adabiyotimiz shakllanishidagi o'rnini xisobga olib, ularni ham badiiy adabiyot namunasi yoki milliy adabiyot qadriyat sifatida o'rganish maqsadga muvofiq ekanligini ta'kidlab o'tish joiz. Mafkuraviy yakkahokimlikdan qutilgan o'zbek adabiyotida erkin ijod qilish, erkin fikr asosida mavjud jarayonga munosabat bildirish kuchayib bormoqda. Shuningdek, o'tayotgan davrda mafkuraviy yetuklikka erishish uchun ham yoshlar ongida millat qahramonlariga e'tirof va hurmat tuyg'ularini shakllantirish bugungi kun badiiy adabiyotining muhim vazifalaridan bo'lib qolmoqda. Nasriy asarlarda ifoda etiladigan teran fikr, inson qalbi kechinmalari tasviri, ruhiyat tahlilining o'ziga xosligi, kechinma va voqelik masalalarini teran idrok etgan va bu yo'lda o'z yo'nalishlariga ega bo'lgan yozuvchilarimiz mavjudligi quvonarli hol. Urush mavzuning ishlanishi masalasi, ayniqsa, turli cheklovlardan holi bo'lgan davr bo'lgan mustaqillik yillarida o'ziga xos tarzda taraqqiy etdi. Adabiyotimizda «urush odamlari» obrazlari birin-ketin bo'y cho'za bordi.

Ma'lumki, urush mavzusida ko'plab mahoratli adiblarimiz qalam tebratganlar. Ular qatorida Abdulla Qahhor, Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, O'tkir Hoshimov kabi zabardast adiblarimiz ham bor. Ularning urush mavzudagi asarlari haqida shu kungacha ko'plab tadqiqotlar yaratilgan. Ijodkorlarning urushga, uning xalq boshiga keltiradigan jabru-jafolariga munosabati nafaqat she'riyati orqali, balki nasriy asarlari orqali ham ifodalangan. Nasrda adib urush va oddiy xalq hayotini uyg'un holatda tasvirilaydi. Ya'ni inson xarakterini urush holati bilan bog'liq holda tasvirilaydi. Ko'p holatda xulosani kitobxonning o'zi chiqarishiga havola qiladi.

Urush mavzusi hamma zamonlarda ham dolzarbligini yo'qotmaydigan mavzulardan. Chunki tinchlikning qadriga yetish uchun urushning xalq boshiga keltiradigan fojeleridan boxabar bo'lib, uni esga olish bilan birga, buning dahshatlarini yosh avlodga ham yetkazish dolzarb masalalardan bbiriligicha qolaveradi.

Istiqlol davri o'zbek adabiyotida Nazar Eshonqul, Isajon Sulton, Ulug'bek Hamdam, Erkin A'zamlar ham bor bo'lib ularning hikoyanavislik mahorati XXI asr o'zbek adabiyotida o'ziga xos ahamiyatga ega. Ma'lumki, urush mavzusida ko'plab mahoratli adiblarimiz qalam tebratganlar. Ular qatorida Abdulla Qahhor, Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, O'tkir Hoshimov kabi zabardast adiblarimiz ham bor. Istiqlol davri o'zbek adiblari urush mavzusida ham boshqalardan qolishmagan holda qalam tebratdilar. Ularning urush mavzusidagi hikoyalarini shartli ravishda ikki qismga ajratib o'rganish mumkin:

Birinchisi – adiblarning insoniyat tarixida yuz bergan urushlar bilan bog'liq voqeliklar aks etgan asarlari. Bunga Isajon Sultonning «TODD», Said Ahmadning «Uchinchi minora», O'tkir Hoshimovning «Urushning so'nggi qurboni», Erkin A'zamning «Chapdast» kabi hikoyalari va Nazar Eshonqulning «Urush odamlari» qissasini kiritish mumkin.

Ikkinchisi – noma'lum, lekin urush epizodlari aks etgan urushi mavzusidagi asarlar.

Bunga Isajon Sultonning «Askar» hikoyasini kiritish mumkin. Adiblarning urush mavzusidagi asarlarida ruhiyat tasviri yetakchilik qilgan o‘rinlar talaygina. Ya’ni ijodkor o‘limni ham, fojeani ham kechinma tavsifi orali aks ettirish orqali o‘z qahramonlarini insonlarga, ularning qalb sadolariga yaqinlashtiradi va kitobxonda ularga nisbatan mehr uyg‘onishiga sabab bo‘ladi. Adiblarning yuqorida sanalgan asarlari personajlarning monolog va dialoglariga asoslangan badiiy saviyasi yuqori asarlar sirasiga kiradi. Garchi ular o‘ziga xos ifoda uslubida yozilgan bo‘lsa-da, unda ko‘tarilayotgan ijtimoiy muammolar juda jiddiy va o‘z zamonasi uchun dolzarbdir. Yozuvchilar shunday uslublar qo‘llaganki, kitobxon urush degan baloi ofatdan nafratlanadi, urushni qoralashiga sabab bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, istiqlol davri o‘zbek nasrida yozilgan barcha nasriy asarlarda psixologik tasvir masalasiga alohida urg‘u berilgan Urush mavzusidagi asarlarda qahramon va sharoit talqini masalasi ham asarlar mualliflarining diqqat markazida bo‘lganligi yuqoridagi talqinlardan anglashiladi. Ushbu mavzudagi asarlar urushning insonlar taqdiriga ta’siri va salbiy oqibatlari xususida fikr yuritilganligi bilan ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U.O‘ljaboyev. Adabiyot – ko‘ngil ko‘zgusi. – T., Turon zamin ziyo, 2017. 92-bet.
2. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. –T., O‘zbekiston, 2002. - 559 b.
3. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. –T., O‘qituvchi, 1986, - 407 b.
4. [www. Ziyonet.uz](http://www.Ziyonet.uz)
5. www. edu. uz